

© Т. В. Демьяненко¹, Д. А. Джерелей²**ВИДОВОЙ СОСТАВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЯХ
ГОРОДА МАКЕЕВКИ**¹ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46²ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»
Россия, 286123, г. Макеевка, ул. Державина, д. 2

Демьяненко Т. В., Джерелей Д. А. Видовой состав древесных растений в городских насаждениях города Макеевки. – В статье приведены результаты изучения видового состава дендрофлоры города Макеевки. Проведен таксономический анализ, определены зимостойкость, засухоустойчивость, степень требовательности к питательности почвы и к уровню освещенности. Таксономический анализ показал, что наибольшее видовое разнообразие представлено в семействе Розовые. В результате исследования зимостойкости установили, что наибольший процент составляют виды, которые совершенно не подмерзают, либо подмерзают только отдельные кончики побегов или концы однолетних побегов, большинство растений в этой группе составляют виды местной флоры. Наибольшим количеством видов в исследованных насаждениях представлены засухоустойчивые и светолюбивые растения. По отношению к питательности почвы приблизительно одинаковое количество составляют не требовательные виды (48 %) и требовательные (42 %). В результате изучения наступления фенологических фаз, вегетативного периода развития деревьев, установлено наибольшее соответствие сроков наступления фаз экологическим условиям района исследований у растений местной флоры, и растений северо-американского, либо японо-китайского происхождения. Таким образом, выделена основа ассортимента древесных растений и рекомендуется увеличить ассортимент за счет введения высокодекоративных растений.

Ключевые слова: городские насаждения, древесные растения, морозоустойчивость, засухоустойчивость, сезонный ритм развития.

Введение. Озеленение населенных пунктов – один из главных факторов их благоустройства. Зеленые насаждения имеют большое санитарно-гигиеническое и оздоровительное значение. Успех зеленого строительства в значительной мере зависит от богатства ассортимента древесно-кустарниковых пород. Например, они принимают на себя всю силу ветра и резко уменьшают скорость его движения. В жаркое летнее время снижают температуру воздуха и, благодаря, значительному испарению влаги растениями, повышают влажность воздуха, также уменьшают колебания воздуха, защищают человека от шума, создаваемого на улицах и площадях движущимся транспортом. Зеленые насаждения являются частью городской экосистемы и ее состояние непосредственным образом взаимосвязано с условиями жизни людей. Поэтому разрушение биотического окружения человека, наносит ему невосполнимый ущерб. В озеленении городских насаждений используют в основном растения, имеющие хорошую, пылеулавливающую и фильтрующую способности. Растения являются активными поглотителями атмосферных загрязнителей и примесей, перенос которых, из воздуха на поверхность растительности осуществляется благодаря комплексу биологических, химических и физических процессов. Способность растений усваивать из атмосферы, загрязняющие ее вещества, особенно важна в связи с санитарно-гигиенической функцией древесных растений. Большое значение при этом имеет поверхность растений, которая обеспечивает их взаимодействие с атмосферой. После поступления пыли в воздушный бассейн города не могут быть осуществлены никакие

технические мероприятия кроме средств озеленения. Таким образом, создаваемые зеленые насаждения должны быть достаточно биологически устойчивыми применительно к местным условиям и полностью отвечать предъявленным к ним архитектурно-декоративным требованиям, а также быстро вступать в эксплуатацию. Поэтому изучение их видового состава и формового разнообразия, изучение их биологии, опыта интродукции имеет большое значение.

Цель проведенной работы – изучить видовой состав и проанализировать биологические особенности древесных растений в городских насаждения города Макеевки.

Материал и методы исследования

Исследования проводили в течение 2020–2021 гг. В указанный период изучали дендрофлору зеленых насаждений вблизи главного корпуса (рис. 1), третьего и пятого учебных корпусов ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» (ДонНАСА); вблизи остановки «Западная» и автозаправочной станции на Донецком шоссе; на перекрестке Донецкого шоссе и ул. Антропова.

В работе провели таксономический анализ древесных насаждений, определили следующие характеристики: требовательность к питательности почвы и к уровню освещенности, засухоустойчивость и зимостойкость. Полученные результаты обработали методами начальной статистической обработки [3, 4, 6].

Рис. 1. Одна из точек проведения исследования, главный корпус ДонНАСА (источник фото: dan-news.ru)

По требовательности к плодородию почвы декоративные древесные породы разделили на три группы: *требовательные* – хорошо развивающиеся лишь на богатых гумусом и минеральными веществами супесях, суглинках и черноземах; *среднетребовательные* – произрастающие на сравнительно небогатых супесчаных и подзолистых почвах; *нетребовательные* – те, которые могут расти на бедных почвах [8].

По засухоустойчивости, выделили следующие группы древесных растений: *незасухоустойчивые*, т. е. растения у которых под влиянием засухи подавляется рост, засыхают листья и побеги; растения *недостаточно засухоустойчивые*, у которых либо рост слабый, и наблюдаются ожоги листьев, либо растения удовлетворительно развиваются в обычные годы, в засушливые – изменяется ритм роста, у них частично повреждаются листья; *засухоустойчивые* – растения без повреждений, но возможно преждевременное сбрасывание части листьев; растения *высоко засухоустойчивые*, которые успешно развиваются без полива, в том числе на очень сухих и прогреваемых почвах.

Зимостойкость изучали по степени повреждения растений при перезимовке. Определение проводили в мае – июне по 8-бальной шкале [9]:

- 0 – совершенно не подмерзают или подмерзают только отдельные кончики побегов (прихвачены листья у вечнозеленых видов) на отдельных ветках или отдельных экземплярах;
- 1 – подмерзли концы однолетних (прошлогодных) побегов, а также листьев (у вечнозеленых);
- 2 – вымерз однолетний прирост нацело, на всю длину или на большую часть побега;
- 3 – вымерз двулетний прирост нацело или большая его часть;
- 4 – вымерз прирост последних трех лет и захвачены значительными повреждениями многолетние части кроны;
- 5 – отмерз ствол и ветви до уровня снегового покрова (при отсутствии снегового покрова часть ствола и ветви отмерзли до штамба);
- 6 – растение отмерзло до корневой шейки, но дает поросль;
- 7 – растение погибло от морозов полностью.

Сезонный ритм развития изучали по наступлению фаз развития растений [1, 2, 5, 11].

При проведении фенологических наблюдений учитывали следующие основные фазы вегетативного развития древесных растений: набухание, распускание почек, облиствение, листопад. Начало фенофазы устанавливали по визуально-наблюдаемым морфологическим изменениям, которые проявились хотя бы на отдельных ветках или побегах модельных деревьев. Фенофазу считали массовой, если в нее вступило не менее половины вегетативных органов всех модельных экземпляров. Конец фенофазы устанавливали по дате, когда морфологические признаки фазы проявлялись полностью на всех модельных деревьях. Так, фазу набухания почек отмечали по увеличению объема почек или раздвиганию почечных чешуй. В последнем случае заметны узенькие полоски в местах раздвигания чешуй. Фазу распускания почек отмечали, когда покровные чешуи разошлись одна от другой. Если почки с одной чешуей, по ее верхушке – выдвигаются кончики зеленых листочков. Скрытые почки выдвигаются наружу, у них видны зачатки листьев. Фазу облиствения делили на три подфазы: *появление листьев* – листья обособились из почки, но их пластинки плоские; *распускание листьев* – листья приняли присущую им форму, но не достигли нормального размера; *полное облиствение* – листья достигли нормального размера. Фаза листопада у листопадных древесных растений, в тропических зон земного шара начинается с проявления осеннего расцветивания листьев, поэтому часто эту фазу делят на две подфазы осенней окраски и листопада. Подфазу *осенней окраски*, а именно ее начало отмечали, уже при появлении первых изменений в окраске листьев. У растений, листья которых остаются зелеными до заморозков, начало этой подфазы отмечали с момента пожелтения их от действия заморозков. Массовое проявление этой подфазы отмечали, когда большая половина листьев принимала характерную осеннюю окраску. Подфазу *листопада* отмечали, как массовую, когда почти все листья приняли осеннюю окраску, наблюдается заметное осыпание листьев, даже при наличии небольшого ветра, конец – листья осыпались, остались одиночные, которые тоже опадают.

Разные виды растений неодинаково требовательны к количеству света. По этому признаку различают три экологических типа: *светлюбивые* – нуждаются в большом количестве света и не выносят затенения; *теневыносливые* – лучше всего развиваются при достаточном освещении, но могут без большого ущерба выносить ту или иную степень затенения; *тенелюбивые* растения – всегда довольствуются небольшим количеством света и не выносят слишком сильного освещения.

Результаты и обсуждение

При изучении окружающей среды с помощью биологических систем и их реакций, одним из основополагающих аспектов является выяснение видового состава древесно-кустарниковых растений в городских насаждениях. За последние годы красиво озеленены новые парки, скверы и центральные улицы. Благодаря чему, почти на треть обновился ассортимент растений используемых в городских насаждениях, и в основном декоративными видами. Несколько иная картина с озеленением улиц и приусадебных участков, здесь

озеленение часто проводят беспланово, используя случайный ассортимент пород, в результате чего встречаются деревья разного возраста и состава, иногда можно встретить плодовые культуры. Это сильно снижает архитектурно-декоративное значение зеленых насаждений. В представленной работе изучен видовой состав древесных растений и проанализированы их биологические особенности в модельных пунктах, указанных выше. Наблюдения проводили в 2020–2021 гг., всего отметили 50 видов деревьев. Полученные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Видовой состав древесных растений в городских насаждениях города Макеевки

Вид	Требования к почве	Засухоустойчивость	Отношение к свету	Зимостойкость
1	2	3	4	5
Семейство Fabaceae Lindl. – Бобовые				
1. <i>Robinia pseudoacacia</i> L. – робиния лжеакация	нтр.	+	свл.	1; 2; 3
2. <i>Gleditsia triacanthos</i> L. – гледичия обыкновенная	нтр.	+	свл.	0; 1
Семейство Rosaceae Juss. – Розовые				
1. <i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. – абрикос обыкновенный	нтр.	+	свл.	0
2. <i>Cydonia oblonga</i> Mill. (<i>C. vulgaris</i> Pers.) – айва обыкновенная	нтр.	+	свл.	3; 4
3. <i>Pyrus communis</i> L. – груша обыкновенная	нтр.	+	тв.	0; 1
4. <i>Sorbus aucuparia</i> L. – рябина обыкновенная	нтр.	+	тв.	0
5. <i>Prunus divaricata</i> Ledeb. – слива растопыренная, алыча	тр.	+	свл.	0
6. <i>Padus virginiana</i> (L.) Roem. – черемуха виргинская	нтр.	+	тв.	0; 1
7. <i>Padus serotina</i> (Ehrh.) Ag. – черемуха поздняя	нтр.	±	свл.	0
8. <i>Padus avium</i> Mill. – черемуха обыкновенная	нтр.	+	тв.	0; 1
9. <i>Malus sylvestris</i> Mill. – яблоня лесная	тр.	+	тв.	0; 1
10. <i>Malus baccata</i> (L.) Borkh. – яблоня ягодная	нтр.	±	тв.	0; 3
11. <i>Malus niedzwetzkyana</i> Dieck ex Koehne – яблоня Недзвецкого	тр.	+	свл.	0
Семейство Simaroubaceae DC. – Симарубовые				
1. <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle – айлант высочайший	нтр.	+	свл.	1; 6
Семейство Fagaceae Dumort. – Буковые				
1. <i>Quercus robur</i> L. – дуб черешчатый	тр.	±	свл.	1
Семейство Salicaceae Mirb. – Ивовые				
1. <i>Salix alba</i> L. – ива белая	тр.	±	свл.	0
2. <i>Salix pentandra</i> L. – ива пятичичиноквая	нтр.	+	свл.	0; 1
3. <i>Salix matsudana</i> Koidz. – ива Матсуды	нтр.	+	свл.	1
4. <i>Populus balsamifera</i> L. – тополь бальзамический	тр.	+	свл.	0; 1
5. <i>Populus bolleana</i> Lauche – тополь Болле	тр.	–	свл.	0; 1
6. <i>Populus × canadensis</i> Moench – тополь канадский	тр.	+	свл.	0
7. <i>Populus simonii</i> Carriere – тополь Симона (=тополь китайский)	тр.	–	свл.	0; 2
8. <i>Populus pyramidalis</i> Roz. – тополь пирамидальный	тр.	+	свл.	0
9. <i>Populus nigra</i> L. – тополь черный	нтр.	+	свл.	1

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
Семейство Bignoniaceae – Бигнониевые				
1. <i>Catalpa bignonioides</i> Walt. – катальпа бигнониевидная	тр.	+	свл.	1; 2
Семейство Aceraceae Juss. (Sapindaceae Juss. s.l.) – Кленовые				
1. <i>Acer platanoides</i> L. – клен остролистный	тр.	–	тв.	1; 2
2. <i>Acer campestre</i> L. – к. полевой	нтр.	–	тл.	0
3. <i>Acer saccharinum</i> L. – к. серебристый (=к. сахарный)	тр.	+	тв.	0
4. <i>Acer pseudoplatanus</i> L. – к. ложноплатановый, явор	тр.	+	тв.	0; 1
5. <i>Acer negundo</i> L. – к. ясенелистный	ср. тр.	–	свл.	0; 1
Семейство Hippocastanaceae A. Rich. (Sapindaceae Juss. s.l.) – Конскокаштановые				
1. <i>Aesculus hippocastanum</i> L. – конский каштан обыкновенный	тр.	–	тл.	0; 1; 2
Семейство Tiliaceae Juss. (Malvaceae Juss. s.l.) – Липовые				
1. <i>Tilia cordata</i> Mill. – липа сердцевидная	тр.	–	тл.	1; 2
2. <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. – липа широколистная	тр.	–	тл.	0
Семейство Juglandaceae DC. ex Perleb – Ореховые				
1. <i>Juglans regia</i> L. – орех грецкий	тр.	–	свл.	2; 3
Семейство Betulaceae Gray – Берёзовые				
1. <i>Betula pendula</i> Roth – береза повислая	нтр.	+	свл.	0
2. <i>Betula pubescens</i> Ehrh. – б. пушистая	нтр.	–	свл.	1
Семейство Ulmaceae Mirb. – Вязовые				
1. <i>Ulmus glabra</i> Huds. – вяз голый	ср. тр.	+	тв.	2; 3
2. <i>Ulmus laevis</i> Pall. – вяз гладкий	нтр.	+	свл.	0
3. <i>Ulmus pumila</i> L. – вяз перистоветвистый	нтр.	+	свл.	3
Семейство Moraceae Link. – Тутовые				
1. <i>Morus alba</i> L. – шелковица белая	нтр.	±	свл.	1; 2; 5
Семейство Oleaceae Hoffmanns & Link – Маслиновые				
1. <i>Fraxinus viridis</i> Michx. – ясень зеленый	тр.	+	свл.	2; 3
2. <i>Fraxinus excelsior</i> L. – ясень обыкновенный	тр.	+	свл.	0; 1
Семейство Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi – Сосновые				
1. <i>Pinus pallasiana</i> D.Don – сосна Палласа, или сосна крымская	нтр.	++	свл.	0; 1
2. <i>Pinus sylvestris</i> L. – с. обыкновенная	нтр.	+	свл.	0
3. <i>Picea pungens</i> Engelm. – ель колючая	ср. тр.	+	тл.	0
4. <i>Picea abies</i> (L.) Karst. – ель обыкновенная (=ель европейская)	ср. тр.	–	свл.	0
Семейство Cupressaceae Gray – Кипарисовые				
1. <i>Thuja occidentalis</i> L. – туя западная	тр.	–	тл.	1; 2
2. <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco – плосковеточник восточный	ср. тр.	+	свл.	4; 5
3. <i>Juniperus virginiana</i> L. – можжевельник виргинский	нтр.	+	тл.	3
4. <i>Juniperus sabina</i> L. – м. казацкий	нтр.	+	тв.	1; 2

Примечание: ++ – высокочасухоустойчивое, + – засухоустойчивое, ± – среднечасухоустойчивое, – – незасухоустойчивое; нтр. – нетребовательное, тр. – требовательное, ср. тр. – среднетребовательное; свл. – светолюбивое, тв. – теневыносливое, тл. – тенелюбивое.

Отмеченные виды деревьев позволили установить разнообразие их происхождения, так помимо местных видов растений, выделены виды североамериканского, среднеазиатского и японо-китайского происхождения. Для определения видового разнообразия древесных пород использованных в насаждениях модельных точек, проведен таксономический анализ, результаты которого представлены в табл. 2.

Таблица 2

**Таксономический анализ древесных растений в городских насаждениях города
Макеевки**

Семейство	Количество видов	Процент от общего количества
1. Fabaceae Lindl. – Бобовые	2	4
2. Rosaceae Juss. – Розовые	13	26
3. Simaroubaceae DC. – Симарубовые	1	2
4. Fagaceae Dumort. – Буковые	1	2
5. Salicaceae Mirb. – Ивовые	9	18
6. Bignoniaceae – Бигнониевые	1	2
7. Aceraceae Juss. (Sapindaceae Juss. s.l.) – Кленовые	5	10
8. Hippocastanaceae A. Rich. (Sapindaceae Juss. s.l.) – Конскокаштановые	1	2
9. Tiliaceae Juss. (Malvaceae Juss. s.l.) – Липовые	2	4
10. Juglandaceae DC. ex Perleb – Ореховые	1	2
11. Betulaceae Gray – Берёзовые	2	4
12. Ulmaceae Mirb. – Вязовые	3	6
13. Moraceae Link. – Тутовые	1	2
14. Oleaceae Hoffmanns & Link – Маслиновые	2	4
15. Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi – Сосновые	4	8
16. Cupressaceae Gray – Кипарисовые	4	8

В результате установили, что наибольшим количеством видов представлено семейство Розовых (26 %), несколько меньшим – семейство Ивовых (18 %). Единичными экземплярами представлены семейства Симарубовые, Буковые, Бигнониевые, Конскокаштановые, Ореховые и Тутовые.

В Макеевке, как и в других районах Донбасса в зимний период наблюдаются повреждения, а нередко и гибель ряда деревьев в городских насаждениях. Основная причина этих явлений слабая зимостойкость многих древесных пород. Согласно теоретическим представлениям морозоустойчивость растения, как целого организма, в значительной степени зависит от устойчивости на клеточном уровне. Общеизвестно, что снижение температуры влияет на ферментативные системы и вызывает распад белков на более простые, но стойкие формы. Кроме того, крахмал переходит в сахар, который вместе с другими веществами, типа липоидов, препятствует коагуляции белков протоплазмы. На организменном уровне подобные трансформации имеют ярко выраженный сезонный ритм и приурочены к осеннему периоду.

В осенний период, когда длина дня сокращается, а температура воздуха и почвы падает, начинается спонтанный процесс приспособления растений к перезимовке. В этом процессе выделяют два этапа. Первый этап растения проходят при температуре несколько выше 0 °С, второй – при устойчивых отрицательных температурах –2 °С ... –5 °С. У древесных растений процесс закаливания продолжается в течение всей зимы и морозостойкость в самые холодные месяцы (декабрь – февраль) непрерывно возрастает [3, 6]. Это объясняется тем, что у покоящихся растений понижена интенсивность физиолого-биохимических процессов, идет усиленное накопление углеводов и накапливается избыточная энергия. С окончанием глубокого покоя, когда растения переходят в состояние

внутреннего покоя, морозоустойчивость начинает падать и полностью теряется при наступлении фазы весенней вегетации. Степень морозоустойчивости разных растений в период покоя неодинакова. Она зависит от эволюционно сложившейся способности растений переносить морозы в закаленном состоянии или в состоянии глубокого покоя [8]. На территории Донбасса большинство древесных растений проходят органический и глубокий периоды покоя в октябре – начале февраля, а вынужденный – со второй половины февраля – до конца марта. В результате проведенных исследований (табл. 1) установили, что наибольший процент составляют виды, которые совершенно не подмерзают, либо подмерзают только отдельные кончики побегов или концы однолетних побегов. Зимостойкость растений этой группы оценивается в 0 либо 1 балл, причем большую часть этой группы составляют местные виды *Quercus robur* L., *Acer campestre* L., *Tilia cordata* Mill., *Salix alba* L., *Populus nigra* L. Также в эту группу отнесены виды, имеющие североамериканское, средиземноморское и среднеазиатское происхождение, – *Populus bolleana* Lauche, *Fraxinus viridis* Michx. У видов имеющих японо-китайское происхождение наблюдается двоякая противоположная ситуация – либо подмерзание концов однолетних побегов (1 балл), либо отмерзает ствол и ветви до уровня снегового покрова (5 баллов), например, *Morus alba* L., *Platycladus orientalis* (L.) Franco или растение отмерзает до корневой шейки, но дает поросль (6 баллов) – *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle.

В результате установили, что наибольший процент составляют древесные породы либо не требовательные к почве (48 %), например, *Robinia pseudoacacia* L., *Armeniaca vulgaris* Lam. и др., либо – требовательные (42 %), например, *Acer saccharinum* L., *Populus pyramidalis* Roz. и др. Только 10 % составляют древесные породы среднетребовательные к почве – это в основном хвойные растения.

В условиях жаркого и засушливого климата Донбасса многие деревья, в первую очередь интродуцированные, например, *Populus balsamifera* L., *Aesculus hippocastanum* L. и др. подвергаются губительному действию засухи в весенне-летний период. В результате проведенной работы нами выделен только один высокозасухоустойчивый вид – *Pinus pallasiana* D. Don. Засухоустойчивые виды составляют наибольший процент – 64 % (32 вида). К недостаточно засухоустойчивым отнесены – *Morus alba* L., *Salix alba* L., *Quercus robur* L., *Malus baccata* (L.) Borkh. и *Padus serotina* (Ehrh.) Ag. К незасухоустойчивым отнесены 12 видов (24 %), у которых в засуху повреждаются не только листья, но и части кроны (засыхают побеги).

По отношению к уровню освещенности наибольший процент составляют светолюбивые виды (64 %), например, *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Pinus pallasiana* D. Don. и др. Значительно меньше видов со средней требовательностью к свету (22 %), например, *Ulmus glabra* Huds., *Padus avium* Mill., *Malus sylvestris* Mill. и *Malus baccata* (L.) Borkh. и др. Наименьший процент (14 %) составляют теневыносливые породы, например, *Picea pungens* Engelm., *Acer campestre* L. и др. Также установили, что по скорости роста в городских насаждениях используются в основном быстрорастущие породы (52 %) и несколько меньше – умеренно растущие породы (32 %). Наименьший процент составляют медленно растущие породы (10 %).

Одна из основных линий приспособления растений к условиям сезонного климата – соответствующий ритмический ход жизненных процессов. Наиболее наглядным и общим выражением сезонной ритмики служит смена отдельных фенологических фаз [1, 9]. Сроки начала и продолжительности фенологической фазы у растений не являются строго постоянными календарно, а определяются их биологическими особенностями и погодными условиями, складывающимися в период прохождения фенологических фаз [2]. Нами изучена ритмика развития 21 вида древесных растений (табл. 3), среди которых имеются местные и интродуцированные виды. Местные виды – это деревья (*Acer campestre* L., *Acer platanoides* L., *Quercus robur* L., *Padus avium* Mill.) наиболее приспособленные к местным условиям, так как ареалы этих видов территориально охватывают город Макеевку и их биологические ритмы развития наиболее полно соответствуют экологическим условиям.

Таблица 3

**Сроки наступления основных фенологических фаз вегетативного периода развития
древесных растений, в зеленых насаждениях города Макеевка**

Название растения	Год наблюдения	Начало набухания почек	Раскрыва- ние почек		Появление листьев		Осеннее изменение листьев		Листопад	
			цветочных	листных	начало	полное	начало	конец	начало	конец
1. <i>Acer platanoides</i> L.	2020	24.03	15.04	22.04	25.04	5.05	5.08	30.09	10.08	13.10
	2021	25.03	19.04	25.04	29.04	10.05	1.08	10.09	3.08	20.09
2. <i>Acer campestre</i> L.	2020	25.03	15.04	24.04	29.04	15.05	11.07	21.09	15.08	21.10
	2021	29.03	25.04	20.04	25.04	15.05	21.07	1.10	1.09	20.10
3. <i>Acer saccharinum</i> L.	2020	20.03	8.04	18.04	27.04	18.05	20.08	10.10	30.07	30.10
	2021	23.03	12.04	27.04	1.05	10.05	15.08	7.10	25.07	25.10
4. <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	2020	15.04	10.05	29.04	5.05	12.05	15.08	–	15.08	27.10
	2021	19.04	13.05	3.05	9.05	17.05	20.08	–	23.08	20.10
5. <i>Acer negundo</i> L.	2020	24.03	4.04	4.04	22.04	7.05	5.06	30.07	10.06	3.08
	2021	25.03	7.04	7.04	16.04	4.05	15.06	23.07	15.06	2.08
6. <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	2020	30.03	1.05	13.04	25.04	13.05	16.05	29.09	11.08	11.10
	2021	12.04	7.05	17.04	24.04	10.05	25.06	15.09	10.08	30.09
7. <i>Fraxinus excelsior</i> L.	2020	25.03	10.04	17.04	25.05	10.05	13.08	3.10	25.09	30.10
	2021	25.03	22.04	6.05	9.05	18.05	25.08	29.09	20.09	1.10
8. <i>Juglans regia</i> L.	2020	28.10	25.04	20.04	25.04	11.05	30.08	12.09	3.08	11.09
	2021	10.04	6.05	27.04	30.04	15.05	25.08	15.09	1.09	25.09
9. <i>Morus alba</i> L.	2020	10.04	21.04	20.04	27.04	13.05	12.08	20.09	20.08	20.10
	2021	18.04	4.05	5.05	11.05	19.05	15.07	18.09	20.08	2.10
10. <i>Populus × canadensis</i> Moench	2020	20.03	1.04	5.04	19.04	7.05	30.08	–	3.09	2.11
	2021	25.03	5.04	7.04	19.04	10.05	21.08	20.09	25.08	20.10
11. <i>Populus bolleana</i> Lauche	2020	23.03	4.04	13.04	19.04	5.05	1.10	17.10	25.09	10.11
	2021	23.03	8.04	17.04	20.04	5.05	1.10	17.10	25.09	25.10
12. <i>Populus pyramidalis</i> Roz.	2020	23.03	–	10.04	22.04	9.05	6.10	–	10.10	2.11
	2021	23.03	8.04	8.04	20.04	5.05	4.09	–	10.09	25.10
13. <i>Pyrus communis</i> L.	2020	10.04	19.04	18.04	24.04	10.05	2.08	15.09	20.08	29.10
	2021	27.04	4.05	3.05	8.05	17.05	10.08	–	5.09	25.10
14. <i>Prunus divaricata</i> Ledeb.	2020	30.03	17.04	10.04	22.04	8.05	–	–	15.10	1.11
	2021	10.04	3.05	25.04	1.05	10.05	25.10	25.10	29.09	25.10
15. <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	2020	15.04	10.05	21.04	3.05	15.05	10.07	–	10.07	10.11
	2021	23.04	6.05	1.05	5.05	18.05	10.07	–	15.07	25.10
16. <i>Salix alba</i> L.	2020	22.03	5.04	2.04	6.04	29.04	–	–	30.08	15.11
	2021	25.03	15.04	15.05	20.04	5.05	30.07	25.10	25.09	25.10
17. <i>Tilia cordata</i> Mill.	2020	1.04	19.05	24.04	1.05	12.05	20.07	30.08	4.08	1.10
	2021	13.04	23.05	25.04	1.05	15.05	5.09	17.09	7.09	27.09
18. <i>Gleditsia triacanthos</i> L.	2020	5.04	20.04	5.05	7.05	15.05	5.09	–	25.07	25.10
	2021	21.04	20.05	9.05	16.05	19.05	11.08	–	29.07	7.10
19. <i>Populus nigra</i> L.	2020	27.03	7.04	9.04	12.04	24.04	19.08	25.09	25.08	1.11
	2021	27.03	7.04	9.04	11.04	25.04	20.08	25.09	25.08	25.10
20. <i>Ulmus laevis</i> Pall.	2020	3.04	10.04	16.04	24.04	9.05	3.08	10.09	1.08	20.10
	2021	7.04	10.04	20.04	27.04	10.05	19.08	25.09	29.08	1.10
21. <i>Quercus robur</i> L.	2020	15.04	28.04	28.04	4.05	12.05	15.08	–	26.07	12.11
	2021	23.04	5.05	5.05	10.05	18.05	20.09	–	1.08	25.10

Основные климатические показатели вегетационных периодов 2020–2021 гг. имели следующие особенности. Устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 °С наступил в 2020 году 27 марта, тогда как в 2021 году – 9 апреля, а эффективных температур (выше +5 °С) в 2020 году – 30 марта, 2021 году – 11 апреля. За вегетационный период 2020 года сумма эффективных температур (выше +5 °С) составила 2478,2–2588,1 °С, сумма

активных температур (выше 0 °С) в 2020 году – 3690,7 °С, в 2021 году – 3150,2 °С, эффективных – 2124,1 °С.

Наиболее обеспечены осадками были вегетационные периоды 2020 года, когда с апреля по сентябрь выпало 142,3 мм, а в 2021 году – 282,7 мм.

Фаза набухания почек у местных пород наблюдалась в III декаде марта, когда среднесуточная температура воздуха перешла через 0 °С. Исключение составил *Quercus robur* L., у которого набухание почек началось в 2021 году 23 апреля. У интродуцированных видов (*Aesculus hippocastanum* L.) отклонений в прохождении этой фазы развития не наблюдали. Период между фазой набухания и появления листьев у аборигенных видов составил в среднем 15–19 дней.

Фаза распускания листьев наступила у большинства видов во II–III декаде апреля, когда среднесуточная температура воздуха превысила +15 °С, а фаза облиствения завершилась в III декаде апреля – II декаде мая. Самое раннее завершение фазы облиствения в 2020 году наблюдалось у *Salix alba* L. (29 апреля), у *Populus nigra* L. (24 апреля), а также у *Acer platanoides* L. и *Populus bolleana* Lauche (5 мая), отставшие в развитии виды в фазах набухания почек, появления и распускания листьев, относительно ускорили развитие и завершили фазу облиствения в 2020 году 7–14 мая, кроме *Acer saccharinum* L. (18 мая). Биологические ритмы развития растений интродуцированных из Северной Америки более соответствуют ритмам развития аборигенных растений, чем японо-китайские виды. Так, у *Acer negundo* L. фазы развития календарно близки к местным видам. У *Robinia pseudoacacia* L., *Gleditsia triacanthos* L., набухание и распускание почек запаздывает по сравнению с видами аборигенной флоры на 13–17 дней. В то же время, фазы распускания листьев и завершения облиствения они проходят, примерно в те же сроки, что и местные виды. Названные особенности, указывают на относительную устойчивость растений североамериканских видов в условиях города Макеевки.

Аналогичная картина наблюдается в развитии среднеазиатских видов *Populus bolleana* Lauche и других. Фаза цветения у этих растений опережает облиствение и даже фазу распускания почек. Эта «аномалия» объясняется тем, что зачатки генеративных побегов у ряда растений семейств Rosaceae Juss., Salicaceae Mirb., Betulaceae Gray, Ulmaceae Mirb. и других формируются на облиственных побегах предыдущего года [1].

Для исследованных нами растений, в основном характерен установившийся ритм развития, который следует за изменениями климатического ритма. Такое соответствие особенно четко проявляется в фазе роста побегов, цветения и плодоношения. Показательным в этом отношении является сдвиг фаз развития почти у всех растений в вегетационный период 2021 года, когда активные и эффективные температуры начали нарастать на 10–12 дней позднее, чем в 2020 году. Соответствие ритмов развития климатическим изменениям у североамериканских и среднеазиатских видов говорит об определенной адаптации этих растений к местным экологическим условиям.

Выводы

Наиболее стойкими в специфических экологических условиях Донбасса оказались, помимо местных растений, виды североамериканского и среднеазиатского происхождения, например, клен остролистный, робиния ложноакация, клен серебристый, ель колючая и др., эти виды составляют основу озеленения. Однако необходимо увеличить ассортимент зеленых насаждений за счет введения некоторых высокодекоративных растений, например – катальпа прекрасная, бундук канадский, софора японская, бархат амурский и др., хорошо зарекомендовавших себя в озеленении других городов Донбасса.

Список литературы

1. Ворошилов В. Н. Ритм развития у растений. М.: изд-во Акад. Наук СССР, 1960. 136с.
2. Григорьев А. И. Сезонный ритм развития растений черемухи виргинской и черемухи кистевой на юге Западной Сибири // Бюл. Гл. ботан. Сада АН СССР. 1986. Вып. 140. С. 20–25.

3. Гриценко И. Ф. Морозоустойчивость, засухоустойчивость и сезонное развитие древесных и кустарниковых пород в Донбассе // Лесн. хоз-во. 1953. № 8. С. 41–48.
4. Зайцев Г. Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. М.: Наука, 1984. 424 с.
5. Зайцев Г. Н. Фенология травянистых многолетников. М.: Наука, 1978. 148 с.
6. Козловский Б. Л., Огородников А. Я., Огородникова Т. К., Куропятников М. В., Федоринова О. И. Цветковые древесные растения Ботанического сада Ростовского университета (экология, биология, география). Ростов-на-Дону: Изд-во «Старые русские», 2000. 144 с.
7. Лапин П. И., Сиднева С. В. Определение перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений // Опыт интродукции древесных растений. М.: 1973. С. 7–67.
8. Огородников А. Я. Методика визуальной оценки биоэкологических свойств древесных растений в населенных пунктах степной зоны // Интродукция растений. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1993. С. 50–58.
9. Соколов С. Я. Современное состояние теории акклиматизации и интродукции растений // Тр. БИН АН СССР, 1957. Сер. 6. Вып. 5. С. 9–32.
10. Шостаченко Т. Н., Фалькова Г. В. Методические рекомендации по оценке засухоустойчивости растений, применяемых для скальных садов в субаридных условиях. Ялта, 1974. 20 с.
11. Янцер О. В., Терентьева Е. Ю. Общая фенология и методы фенологических исследований: учебное пособие. Екатеринбург: изд-во УрГПУ, 2013. 218 с.

Поступила в редакцию 19.11.2024

Demyanenko T. V., Djereley D. A. Species composition of woody plants in urban plantations of the city of Makeyevka. – The article presents the results of studying the species composition of the dendroflora of the city of Makeyevka. A taxonomic analysis was carried out, winter hardiness, drought resistance, the degree of demands on soil nutrition and on the level of illumination were determined. Taxonomic analysis has shown that the greatest species diversity is represented in the Pink family. As a result of the study of winter hardiness, it was found that the largest percentage are species that do not freeze at all, or only individual tips of shoots or ends of annual shoots freeze, most plants in this group are species of local flora. Drought-resistant and light-loving plants are represented by the largest number of species in the studied plantations. In relation to the nutritional value of the soil, approximately the same amount is made up of non-demanding species (48 %) and demanding (42 %). As a result of studying the offensive the phenological phases, the vegetative period of tree development, have been found to be the most consistent with the timing of the phases of the ecological conditions of the research area in plants of local flora, and plants of North American or Japanese-Chinese origin. Thus, the basis of the assortment of woody plants is highlighted and it is recommended to increase the assortment by introducing highly decorative plants.

Key words: urban plantations, woody plants, frost resistance, drought resistance, seasonal rhythm of development.

Демьяненко Татьяна Викторовна

кандидат биологических наук,
доцент кафедры ботаники и экологии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: tvdemyanenko@mail.ru
ORCID: 0009-0002-3798-3947
Author ID: 1083668

Demyanenko Tatyana Viktorovna

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of
the Department of Botany and Ecology, Donetsk State
University, Donetsk, DPR, Russian Federation.

Джерелей Дарья Александровна

кандидат архитектуры, доцент,
зав. кафедрой «Ландшафтная архитектура», ФГБОУ ВО
«Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры», г. Макеевка, ДНР, РФ.
E-mail: d.a.djereley@donnasa.ru
ORCID: 0009-0002-3118-1442
Author ID: 1172191

Jerelei Daria Alexandrovna

Candidate of Architecture, Associate Professor,
Head of the Department of Landscape Architecture,
Donbass National Academy of Construction and
Architecture, Makeyevka, DPR, Russian Federation.